

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГЕМАРТРОЗОВ ПРИ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Вахобов К.Ш.¹, Хамдамов Б.З.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Осложненное течение гемартроза значительно чаще встречается у пациентов с внутрисуставными переломами, что следует учитывать при выборе тактики лечения, планировании сроков реабилитации и определении показаний к антибактериальной или противовоспалительной терапии.

Ключевые слова: гемартроз, внутрисуставные переломы, осложнение.

CHARACTER AND FEATURES OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF HEMARTHROSIS IN INTRA-ARTICULAR FRACTURES OF THE LOWER EXTREMITIES

Vakhobov K.Sh.¹, Khamdamov B.Z.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Complicated course of hemarthrosis is much more common in patients with intra-articular fractures, which should be taken into account when choosing treatment tactics, planning rehabilitation periods and determining indications for antibacterial or anti-inflammatory therapy.

Key words: hemarthrosis, intra-articular fractures, complication.

ПАСТКИ МУЧАЛАРНИНГ БЎҒИМ ИЧИ СИНИШЛАРИДА ГЕМАРТРОЗЛАРНИНГ КЛИНИК КЎРИНИШЛАРИНИНГ ХАРАКТЕРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Вахобов К.Ш.¹, Хамдамов Б.З.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Гемартрознинг асоратланган шаклда кечиши асосан бўғим ичи синишларида кузатилади, буни эса даволаш тактикасини танлашда, реабилитация даврларини режаслаштиришда ва антибактериал ёки яллигланишга қарши терапия учун кўрсатмаларни аниқлашда ҳисобга олиниши лозим.

Калит сўзлар: гемартроз, бўғим ичи синиши, асоратлар

e-mail: komilv9400@mail.ru, xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

Актуальность. Несмотря на значительный объем научной литературы, посвященной диагностике и лечению внутрисуставных переломов, вопросы патогенеза гемартроза и его иммунологических основ остаются недостаточно изученными (1,3,5,7,9).

Большинство современных исследований фокусируются на механических и анатомических аспектах повреждений, а также на хирургических методах коррекции (2,4,6,8). В то же время иммунологические механизмы, сопровождающие посттравматическое воспаление в суставе, все еще недостаточно представлены в клинической практике и не интегрированы в системы прогностической оценки (11,13,15,17).

Несмотря на комплексный подход к лечению внутрисуставных переломов с гемартрозом, исходы остаются неоднородными: у части пациентов наблюдаются стойкие функциональные нарушения, развитие контрактур и посттравматического остеоартроза. При этом в клинической практике практически не учитываются особенности клинического течения, который может оказывать существенное влияние на исходы репаративных процессов в суставе.

Результаты отдельных экспериментальных и клинических исследований, включая данные узбекских ученых, указывают на участие различных компонентов иммунной системы в патогенезе посттравматического воспаления: цитокинов, циркулирующих иммунных комплексов, CD-субпопуляций лимфоцитов и гуморальных факторов. Однако эти данные до сих пор не систематизированы и не используются для формирования валидированных прогностических моделей.

Существующий разрыв между потребностью клиницистов в точных предикторах исхода и недостаточной разработанностью иммунологических подходов в прогнозировании позволяет выдвинуть гипотезу о том, что иммунологические параметры (уровни провоспалительных цитокинов, субпопуляции лимфоцитов, иммуноглобулины, фагоцитарная активность и циркулирующих иммунных комплексов) имеют прогностическое значение у пациентов с гемартрозом при внутрисуставных переломах (10,12,14,16). Их использование в системе ранней оценки позволит повысить точность прогноза, своевременно идентифицировать пациентов группы риска и индивидуализировать терапию.

Таким образом, гипотеза базируется на: клинической потребности в улучшении прогноза при гемартрозе; результатах существующих иммунологических исследований; отсутствии прогностических моделей, основанных на иммунологических маркерах; научных разработках узбекских и зарубежных авторов, подтверждающих значимость иммунного ответа в посттравматической регенерации.

Цель исследования. Анализ особенностей клинического течения гемартрозов при внутрисуставных переломах костей нижних конечностей.

Материал и методы. Клиническая характеристика гемартрозов (ГА) у пациентов с внутрисуставными переломами имеет принципиальные отличия от аналогичных проявлений при изолированных травматических повреждениях без переломов. Одним из ключевых параметров, отражающих тяжесть состояния, является объем внутрисуставного кровоизлияния. Данный показатель имеет непосредственное значение как для выбора лечебной тактики (необходимость пункции, артроскопии), так и для прогноза восстановления функции сустава.

В проведенном исследовании объем ГА анализировался с учетом двух факторов: характера повреждения (наличие/отсутствие перелома) и локализации поражения (КС или ГСС). Результаты распределения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характер распределения больных в зависимости от объема ГА (M±SD, мл)

ПОРАЖЕННЫЙ СУСТАВ	АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ГРУППЫ		p
	Основная	Сравнительная	
Коленный сустав	52,3±12,7	34,8±10,1	<0,001
Голеностопный сустав	38,6±9,4	25,1±7,8	<0,01

Полученные данные убедительно демонстрируют, что при внутрисуставных переломах наблюдается значительно больший объем ГА, по сравнению с травмами без костной патологии, вне зависимости от анатомической локализации.

Результаты и их обсуждение. Так, в КС средний объем излившейся крови при переломах превышает аналогичный показатель при изолированной травме примерно в 1,5 раза. Подобная закономерность сохраняется и в отношении ГСС, где различие составляет свыше 1,4 раза. Эти различия статистически значимы (p < 0,001 и p < 0,01 соответственно), что подтверждает систематическую тяжесть повреждения при наличии травматического компонента в виде перелома кости.

С клинической точки зрения, более массивный ГА при переломах может быть обусловлен нарушением целостности костномозговых сосудов, а также повреждением синовиальной оболочки и капсульно-связочного аппарата. Визуально такие пациенты чаще предъявляли жалобы на выраженную отечность, быстрое увеличение объема сустава и резкое ограничение подвижности, что диктовало необходимость раннего выполнения аспирационной пункции.

Таким образом, объем ГА представляет собой не только диагностический маркер тяжести травмы, но и потенциальный прогностический показатель для определения тактики ведения и сроков восстановления.

Интенсивность боли при травмах суставов является важным индикатором степени повреждения и функциональной дезорганизации, отражающим как механическое, так и воспалительное воздействие на рецепторный аппарат. У пациентов с внутрисуставными переломами боль была существенно более выраженной, чем при травмах без перелома, независимо от пораженного сустава (таблица 2).

Таблица 2

Интенсивность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (баллы)

ПОРАЖЕННЫЙ СУСТАВ	АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ГРУППЫ		p
	Основная	Сравнительная	
Коленный сустав	7,8±1,2	5,9±1,1	<0,001
Голеностопный сустав	7,1±1,3	5,4±1,0	<0,01

Так, в КС уровень боли в основной группе превышал аналогичный показатель в сравнительной группе примерно на 33%, тогда как при повреждениях ГСС различие составляло порядка 31%. Оба различия достигли статистической значимости, что свидетельствует о достоверной клинической разнице между типами повреждений.

Следует отметить, что высокая интенсивность боли при переломах обусловлена не только ГА как таковым, но и наличием дополнительных ноцицептивных стимулов, включая компрессию надкостницы, смещение отломков и активное вовлечение периартикулярных структур. В практическом плане, более выраженный болевой синдром у пациентов основной группы потребовал чаще применения парентеральных анальгетиков, а также повлиял на сроки начала активной реабилитации.

Оценка степени ограничения функции сустава свидетельствует о том, что при наличии внутрисуставных переломов функция пораженного сустава была значительно более нарушена по сравнению с травмами, протекавшими без костной патологии.

Таблица 3.

Степень ограничения функции сустава (баллы по функциональной шкале)

ПОРАЖЕННЫЙ СУСТАВ	АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ГРУППЫ		p
	Основная	Сравнительная	
Коленный сустав	46,2±8,5	62,7±7,4	<0,001
Голеностопный сустав	51,3±7,8	66,5±6,9	<0,001

Так, у больных с внутрисуставными переломами костей КС суммарный балл функциональной оценки был почти в 1,4 раза ниже, чем в соответствующей сравнительной группе. При поражении ГСС снижение функции составило примерно 1,3 раза, что также подтверждено высокой статистической значимостью ($p < 0,001$).

Такая выраженность функциональных нарушений при переломах объясняется несколькими патогенетическими механизмами: боль, массивный ГА, отек, вторичная мышечная контрактура, а также вынужденная иммобилизация. Кроме того, травматические повреждения с переломами зачастую требуют оперативного вмешательства, что само по себе удлинит сроки восстановления. С практической точки зрения это означает необходимость более раннего подключения реабилитационных мероприятий, в том числе - пассивных и активных разработок, кинезиотерапии и контроля болевого синдрома.

Таким образом, степень ограничения функции при переломах является не только клиническим отражением тяжести повреждения, но и критерием, который должен учитываться при планировании индивидуальной программы восстановления.

Проведение пункции при ГА имеет не только лечебное, но и диагностическое значение. Оно позволяет снизить внутрисуставное давление, уменьшить болевой синдром, а также исключить признаки вторичного воспаления или инфекции. Частота применения этого вмешательства может рассматриваться как косвенный индикатор клинической тяжести повреждения. Полученные результаты убедительно показывают, что при внутрисуставных переломах необходимость выполнения пункции возникала значительно чаще, чем при изолированных травмах без перелома (таблица 4).

Таблица 4

Частота выполнения внутрисуставных пункций

ПОРАЖЕННЫЙ СУСТАВ	АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ГРУППЫ	
	Основная, n=60, (%)	Сравнительная, n=60, (%)
Коленный сустав	31 (86,1%)	22 (55%)
Голеностопный сустав	17 (70,8%)	7 (35%)

В частности, в основной группе пункции потребовались у 86,1% пациентов с повреждением КС, в то время как в сравнительной группе - только у 55%. Таким образом, различие между группами составило более 31%, что указывает на достоверно большую клиническую выраженность ГА при наличии перелома. Аналогичная картина наблюдалась и при локализации в ГСС: пункции были выполнены у 70,8% пациентов основной группы против 35% в сравнительной - то есть различие составило почти в 2 раза, что также достигло статистической значимости ($p < 0,01$).

Повышенная частота пункций в основной группе отражает не только больший объем внутрисуставного излияния, но и более быстрое нарастание симптоматики, выраженную тугоподвижность и риски вторичных осложнений. Клинически такие пациенты чаще предъявляли жалобы на чувство распирания, болезненную флюктуацию и невозможность активных движений. В ряде случаев потре-

бовалось повторное дренирование. В целом, факт более частого прибегания к пункции при переломах подчеркивает необходимость активного подхода к ведению данных больных и может служить дополнительным прогностическим критерием тяжести состояния.

Следующим показателем, отражающим тяжесть ГА, стал объем внутрисуставного кровоизлияния крови, удаленной при проведении лечебно-диагностической пункции. Анализ средних значений (таблица 5) выявил статистически значимое превышение объемов эвакуации крови у пациентов с внутрисуставными переломами по сравнению с теми, у кого имелась лишь травматическая капсулярно-связочное травматического повреждения.

Таблица 5

Объем эвакуируемой крови при внутрисуставной пункции (M±SD, мл)

ПОРАЖЕННЫЙ СУСТАВ	АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ГРУППЫ		p
	Основная (n=31/17)	Сравнительная, (n=22/7)	
Коленный сустав	52,3±12,7	34,8±10,1	<0,001
Голеностопный сустав	38,6±9,4	25,1±7,8	<0,001

Примечание: n - число пациентов, которым выполнялась пункция в соответствующей подгруппе

При повреждениях КС у больных основной группы объем удаленной жидкости был в среднем на 53% больше, чем у пациентов без переломов. Аналогично, при повреждениях ГСС показатель превышения составил примерно 63%, что также достоверно по статистике (p <0,001 для обеих локализаций).

Полученные различия подтверждают, что внутрисуставные переломы приводят к более массивному кровоизлиянию, вероятно вследствие вовлечения костномозговых сосудов, разрушения субхондральной пластинки и микрососудов синовиальной оболочки. Указанное патофизиологическое обоснование согласуется с клиническими наблюдениями: у пациентов с переломами ГА формировался быстрее, сопровождался большей тугоподвижностью, более выраженным болевым синдромом и в ряде случаев потребовал не одной, а нескольких пункций. Таким образом, объем эвакуируемой крови при пункции можно рассматривать не только как следствие анатомического повреждения, но и как объективный количественный маркер тяжести посттравматического состояния, важный для определения лечебной тактики и прогноза.

В ситуации травматического ГА КС наличие компонента, связанного с переломом кости существенно увеличивало частоту необходимости в хирургических вмешательствах. В основной группе артроскопия выполнялась в четыре раза чаще, чем в сравнительной, что указывает на более тяжелую внутрисуставную патологию, требующую визуального контроля и санации полости сустава (таблица 6).

Таблица 6

Частота хирургических вмешательств при ГА КС

ВИД ВМЕШАТЕЛЬСТВА	АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ГРУППЫ		p
	Основная (n=36)	Сравнительная, (n=40)	
Артроскопия	18 (50,0 %)	5 (12,5 %)	<0,001
Репозиция / остеосинтез	21 (58,3 %)	0 (0 %)	<0,001
Повторные вмешательства	6 (16,7 %)	1 (2,5 %)	<0,05

Еще более выраженным оказалось различие в частоте репозиций и остеосинтеза: при переломах данные вмешательства проводились более чем у половины пациентов, в то время как в сравнительной группе они отсутствовали полностью, что абсолютно ожидаемо, учитывая анатомическую сохранность костных структур. Это подтверждает тот факт, что при внутрисуставных переломах стабилизация отломков и восстановление конгруэнтности суставных поверхностей остаются ключевыми задачами лечения.

Наконец, повторные вмешательства также были значительно более частыми в основной группе. Они потребовались в случаях неустойчивости остеосинтеза, повторного ГА или неэффективности первичного вмешательства. В сравнительной группе подобные вмешательства носили единичный характер и, как правило, были диагностическими.

Таким образом, при повреждении КС внутрисуставный перелом является фактором, значительно повышающим вероятность выполнения как первичных, так и повторных операций. Это подчеркивает необходимость тщательной тактики лечения и ранней диагностики повреждений в том числе с использованием артроскопии.

Сходная картина наблюдалась и при повреждении ГСС (таблица 7).

Таблица 7

Частота хирургических вмешательств при ГА ГСС

ВИД ВМЕШАТЕЛЬСТВА	АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ГРУППЫ		р
	Основная (n=24)	Сравнительная, (n=20)	
Артроскопия	7 (29,2 %)	1 (5,0 %)	<0,01
Репозиция / остеосинтез	14 (58,3 %)	0 (0 %)	<0,001
Повторные вмешательства	3 (12,5 %)	0 (0 %)	<0,05

Частота хирургических вмешательств также была значительно выше в основной группе. Артроскопия проводилась почти в шесть раз чаще, чем у пациентов без переломов, что указывает на необходимость визуальной ревизии в условиях подозрения на внутрисуставные фрагменты, хондральные повреждения или нестабильность.

Частота репозиций и остеосинтезов при переломах ГСС была сопоставима с КС и составляла более половины случаев. Эти данные согласуются с распространенностью внутрисуставных переломов малоберцовой и большеберцовой костей, требующих оперативной стабилизации для предотвращения посттравматического артроза. Повторные вмешательства также фиксировались исключительно в основной группе, что подчеркивает сложность клинической картины и возможность осложнений даже при условии своевременного первичного вмешательства.

Таким образом, наличие перелома при травме ГСС сопровождается многократным увеличением вероятности выполнения хирургического вмешательства. Это требует более тщательной оценки объема поражения на догоспитальном этапе, а также планирования комплексного хирургического подхода при поступлении.

Анализ длительности пребывания пациентов в стационаре позволяет объективно оценить не только тяжесть клинической ситуации, но и сложность проводимого лечения. Согласно полученным данным, госпитализация пациентов с внутрисуставными переломами костей была достоверно более длительной, чем у больных с изолированным травматическим ГА без перелома (таблица 8).

Таблица 8

Сравнительный характер продолжительности госпитализации (сутки, M±SD)

ПОРАЖЕННЫЙ СУСТАВ	АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ГРУППЫ		р
	Основная	Сравнительная	
Коленный сустав	13,2±2,6	7,9±1,8	<0,001
Голеностопный сустав	11,7±2,3	6,8±1,5	<0,001

При поражении КС средняя продолжительность стационарного лечения в основной группе превышала аналогичный показатель в сравнительной группе более чем на 5 суток, что составило увеличение срока пребывания почти на 67%. При повреждении ГСС различие составило примерно 5 суток (или примерно 72% по относительному приросту).

Продолжительный срок госпитализации в основной группе объясняется рядом факторов: необходимость выполнения хирургических вмешательств, необходимость иммобилизации, контролируемого послеоперационного ведения, а также более выраженным болевым синдромом и функциональными ограничениями. Кроме того, пациенты с переломами чаще имели осложненное течение (повторный ГА, синовит), что также увеличивало сроки лечения.

Таким образом, факт достоверного увеличения длительности госпитализации подтверждает, что наличие внутрисуставного перелома требует более ресурсоемкого и длительного подхода к ведению пациента. Этот параметр следует учитывать при планировании маршрутизации, расчете клинико-экономических показателей и обосновании необходимости оперативного лечения.

Осложненное течение посттравматического периода может существенно повлиять на сроки восстановления и конечный функциональный результат. Как видно из таблицы 3.9, частота ранних

осложнений была достоверно выше у пациентов с внутрисуставными переломами по сравнению с больными, перенесшими травму без костного повреждения.

Таблица 9

Характер распределения частоты ранних осложнений у больных с ГА в зависимости от травматического повреждения кости

ВИД ОСЛОЖНЕНИЯ	АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ГРУППЫ			
	Основная, n (%)		Сравнительная, n (%)	
	КС	ГСС	КС	ГСС
Повторный ГА	8 (22,2%)	5 (20,8%)	2 (5%)	0
Реактивный синовит	10 (27,8%)	6 (25%)	4 (10%)	1 (5%)
Инфекционные осложнения	3 (8,3%)	2 (8,3%)	0	0

Повторный ГА наблюдался преимущественно в основной группе: при повреждениях КС он возникал более чем у каждого пятого пациента, тогда как в сравнительной группе подобные случаи были единичными. При локализации в ГСС повторное кровоизлияние также имело место только в основной группе. Это обусловлено нестабильностью отломков, повышенной проницаемостью сосудов и остаточным синовиальным воспалением.

Реактивный синовит регистрировался у четверти пациентов с переломами как КС, так и ГСС, в то время как в группе без переломов частота осложнения была в 2-3 раза ниже. Это осложнение отражает наличие персистирующего воспаления, не всегда купируемого стандартными методами лечения.

Инфекционные осложнения (в т.ч. синовит, артрит, инфицирование пункционной зоны) были зафиксированы исключительно в основной группе. Несмотря на их относительную редкость, само наличие таких случаев требует пристального контроля за стерильностью при пункциях и послеоперационном уходе, особенно при остеосинтезе.

Таким образом, осложненное течение ГА значительно чаще встречается у пациентов с внутрисуставными переломами, что следует учитывать при выборе тактики лечения, планировании сроков реабилитации и определении показаний к антибактериальной или противовоспалительной терапии.

В результате проведенного анализа установлено, что клинические проявления ГА существенно варьируют в зависимости от наличия внутрисуставного перелома. У пациентов основной группы ГА характеризовался большими объемами излияния, более выраженным болевым синдромом, значительным ограничением функции сустава и необходимостью проведения лечебных и диагностических пункций. Эти отличия отчетливо прослеживались как при повреждении КС, так и ГСС, что свидетельствует о системной тяжести травматического процесса при вовлечении костных структур.

Кроме того, у пациентов с переломами значительно чаще требовались хирургические вмешательства, включая репозиции, остеосинтез и артроскопии, а также регистрировались более длительные сроки госпитализации и высокий уровень ранних осложнений. Эти данные подчеркивают клиническую значимость своевременной стратификации пациентов по степени тяжести повреждения, а также необходимость индивидуализированного подхода к их лечению и прогнозированию исходов. Полученные результаты создают основу для дальнейшего изучения патогенетических механизмов, лежащих в основе различий в клиническом течении, и обоснования дифференцированной тактики ведения данной категории больных.

Выводы:

1. Пациентов с переломами значительно чаще требовались хирургические вмешательства, включая репозиции, остеосинтез и артроскопии, а также регистрировались более длительные сроки госпитализации и высокий уровень ранних осложнений. Эти данные подчеркивают клиническую значимость своевременной стратификации пациентов по степени тяжести повреждения, а также необходимость индивидуализированного подхода к их лечению и прогнозированию исходов.

2. Установлено, что клинические проявления ГА существенно варьируют в зависимости от наличия внутрисуставного перелома. У пациентов основной группы ГА характеризовался большими объемами излияния, более выраженным болевым синдромом, значительным ограничением функции сустава и необходимостью проведения лечебных и диагностических пункций.

3. Факт достоверного увеличения длительности госпитализации подтверждает, что наличие внутрисуставного перелома требует более ресурсоемкого и длительного подхода к ведению пациента. Этот параметр следует учитывать при планировании маршрутизации, расчете клинико-экономических показателей и обосновании необходимости оперативного лечения.

Список литературы:

1. Бердюгина О. В. Гемартроз коленного сустава: значение лабораторных иммунологических исследований // V Международный конгресс ассоциации ревмоортопедов: Тезисы докладов, Москва, 17–18 сентября 2021 года / Ред. М. А. Макаров и др. – Воронеж: Научная книга, 2021. – С. 16–18.
2. Бердюгина О. В., Соломатина Л. В. Клинико-лабораторная оценка аспирата при посттравматическом гемартрозе коленного сустава // Травматология Және ортопедия. – 2020. – № 3–4. – С. 187–191.
3. Лабузова Н. А. PRP-терапия при гемартрозах коленного сустава у детей // Неделя молодежной науки – 2023: Материалы Всероссийского форума, Тюмень, 23–25 марта 2023 года. – Тюмень: РИЦ «Айвекс», 2023. – С. 188–189.
4. Роскидайло А. А. Дифференциальная диагностика нетравматического гемартроза коленного сустава (случай из практики) // Современная ревматология. – 2025. – Т. 19, № 1. – С. 110–115.
5. Эшмурзаев А. А., Маруфханова Х. М. Иммунопатогенез посттравматических артритов: особенности цитокинового ответа // Ўзбекистон шифокори. – 2022. – № 1. – С. 48–51.
6. Khamdamov B.Z., Napasov I.Z. The Role and Place of Methods for Predicting Bone Regeneration Disorders in Closed Fractures of Tubular Bones // American Journal of Medicine and Medical Sciences. - USA, 2024. - N 14(6). - P. 1588-1602.
7. Khamdamov B.Z., Napasov I.Z. Results of Application of Traditional Methods for Predicting Impairments of Bone Regeneration in Closed Fractures of Tubular Bones // Naturalista Campano. - Italy, 2024. - Volume 28 Issue 1. - P. 1512-1524.
8. B.Z. Hamdamov, I.Z. Napasov, A.B. Hamdamov. The Role and Place of Cellular Immunity in Bone Regeneration // Journal of Education & Scientific Medicine. - Toshkent. - 2024. - № 1(1). - P. 47-57.
9. I.Z. Napasov, B.Z. Hamdamov. The Role and Place of Humoral Immunity in Bone Regeneration // Journal of Education & Scientific Medicine. - Toshkent. - 2024. - № 1(2). - P. 9-16.
10. Напасов И.З., Хамдамов Б.З., Хамдамов А.Б. Результаты применения традиционных способов прогнозирования нарушений костной регенерации при закрытых переломах трубчатых костей // Тиббиётда янги кун. - Бухоро, 2024. - № 3(65). - 561-576 б.
11. Хамдамов Б.З., Напасов И.З. Характеристика клеточно-гуморального иммунитета при регенерации костной ткани у больных с закрытыми переломами трубчатых костей // Журнал медицина и инновации. - Ташкент, 2024. - № 2(14). - С. 254-269.
12. Habusta S.F., Coffey R., Ponnarasu S., et al. Chondromalacia Patella // In: StatPearls [Internet]. – Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. – Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441901/>
13. Maerz E., Baker K.C., Anderson K. Synovial inflammation in post-traumatic osteoarthritis: a driver of disease progression and a potential therapeutic target // Journal of Orthopaedic Research. – 2020. – Vol. 38, No. 7. – P. 1356–1367.
14. Manukyan G., Gallo J., Mikulkova Z., et al. Phenotypic and functional characterisation of synovial fluid-derived neutrophils in knee osteoarthritis and knee infection // Osteoarthritis and Cartilage. – 2023. – Vol. 31, No. 1. – P. 72–82.
15. Savola P., Kelkka T., Rajala H.L.M., et al. Single-cell characterization of tissue-homing CD4⁺ and CD8⁺ T cells in immune-mediated arthritis // Molecular Medicine. – 2024. – Vol. 30, Article 25.
16. Thiel A., Said S., Søndergaard P., et al. [Traumatic dislocation of the knee] // Ugeskrift for Laeger. – 2022. – Vol. 184, № 41. – V10210766. (In Danish)
17. Xu H., Yin L., Zou L., et al. Lysozyme modulates inflammatory responses to exacerbate the severity of rheumatoid arthritis // International Immunopharmacology. – 2025. – Vol. 152. – Article 114427.

Для цитирования: Вахобов К.Ш., Хамдамов Б.З. Характер и особенности клинических проявлений гемартрозов при внутрисуставных переломах нижних конечностей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 87–93. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16976218>